

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY SOTSILOGIYANING HOLATI VA
ISTIQBOLLARI

Rajabova Orasta Ziadulla qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti " Sotsiologiya " yo'nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346744>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda zamonaviy sotsiologiyaning rivojlanish holati, mavjud muammolari va istiqbollari yoritiladi. Sotsiologik tadqiqotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'рни, ilmiy bazani mustahkamlash zarurati va yosh kadrlar tayyorlash masalalari tahlil qilinadi. Kelajakda fan va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish asosiy vazifa sifatida belgilab beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekistonda sotsiologiya, zamonaviy jamiyat, ilmiy tadqiqotlar, sotsiologik muammolar, fan va amaliyot, istiqbollar, yosh kadrlar tayyorlash.

Abstract. The article discusses the state of development, current problems and prospects of modern sociology in Uzbekistan. The role of sociological research in the development of society, the need to strengthen the scientific base and the issues of training young personnel are analyzed. Strengthening the integration of science and practice is identified as the main task in the future.

Keywords: Sociology in Uzbekistan, modern society, scientific research, sociological problems, science and practice, prospects, training of young personnel.

Аннотация. Освещены состояние развития современной социологии Мақолада Ўзбекистонда, сущестующие проблемы и перспективы. Социология светсинниннинг сомиедат светсагаиндаги или рни, илмийи базани зарумати зарурати ва йош кэддис прэттнинг машалили тахлил тахлил. В будущем фан ва практикует интеграционное укрепление белгилаба как основную задачу.

Ключевые слова: Ўзбекистонда социология, современное общество, илмийи светсир, социология пресса, фанат ва prächsät, persektslar, yosh cadres profätt.

Globalashuv davrida dunyo ijtimoiy fanlar tizimida o'tgan asrning 80-yillari ikkinchi yarmidan boshlab xalqlar identikligini o'rganish o'zlikni anglash va ijtimoiy xotirani yoritib berishning o'ziga xos belgisi sifatida o'rganish davom etmoqda. Kishilik jamiyatining butun bir davriy o'zgarishlari tizimida —sotsiologiya mavjud barcha manfaatlarning —sababchisi sifatida baholab, u sodir bo'lib o'tgan, yoki kechayotgan ijtimoiy jarayon va hodisalar o'z ta'sirini

May, 2025-Yil

o'tkazib kelmoqda. Natijada, davriy almashinuv jarayonlari tufayli sodir bo'layotgan o'zgarishlarning mohiyati, rivojlanish tendensiyalari oqibatida identiklik masalalarini o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Dunyo tajribasiga e'tibor qaratisa, sotsial fanlar tizimida identiklik muammolari bugungi kunda falsafa, sotsiologiya, antropologiya, psixologiya kabi fanlarning ilmiy tadqiqot obyekti hisoblanmoqda. Rivojlangan horijiy mamlakatlarning qator yetakchi universitetlar, ilmiy tekshirish institutlari va tadqiqot markazlarida identiklik masalalariga yondashuvlar, xususan, Londondagi —Irqi munosabatlar instituti (Institute of Race Relations) etnik guruhlarining ijtimoiy va huquqiy tengligi masalalari bilan, Buyuk Britaniyaning Kardiff shahridagi —Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha ilmiy-tekshirish kengashi (ESRC, Economic and Social Research Council) etnik va diniy munosabatlarda identiklik masalalarini, Rossiya Fanlar akademiyasi qoshidagi Etnologiya va antropologiya instituti —Ijtimoiy ongning etnik, fuqarolik va boshqa formalarini tadqiq etish bo'yicha, shuningdek, Rossiyaning —Sotsiologiyal Institutida tashkil etilgan —Millatlararo tadqiqot markazida —O'zgaruvchan jamiyatda davlat, fuqarolik, etnik va diniy identiklikning muvozanati va o'zaro faoliyati masalalari bo'yicha, Markaziy Osiyoni tadqiq etish Fransuz instituti (IFEAC - Institut français d'études sur l'Asie centrale) Markaziy Osiyoda istiqomat qilayotgan xalqlarning madaniyati, turmush tarzi va etnik identikligi masalalari bilan shug'ullanadilar. Bugungi kunda sotsiologik fanlar bo'yicha ta'rifi berilayotgan metodologik yondashuvlarda yer yuzida ro'y berayotgan ijtimoiy madaniy o'zgarishlar tufayli dunyoning geografik xaritasida yangitdan paydo bo'lgan davlatlar tasnifi orqali ham aks ettiriladi.

Xozirgi zamon sotsiologiyasining asosiy yo'nalishlari

- Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi.
- Iqtisodiy sotsiologiya
- Siyosiy sotsiologiya
- Ta'lim sotsiologiyasi
- Mehnat va mehnat tashkilotlari sotsiologiyasi
- Oila sotsiologiyasi.

Zamonaviy o'zbekiston sharoitida aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi alohida shaxslar, oila yoki guruhlarining moslashuvi, ijtimoiy rehabilitatsiyasiga yo'naltirilgan ijtimoiy-gumanistik faoliyatning ma'lum bir uslubi tizimi sifatida namoyon bo'ladi. O'tish davrining murakkab ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarida O'zbekiston o'z muhtoj fuqarolarining zarur yordam va ko'magini olishi uchun xizmat qiladigan yangi ijtimoiy muassalar tizimini yaratish imkoniyatiga

May, 2025-Yil

ega bo'ldi. Qariyalar, bolalar, nogironlar haqida qayg'urish Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish Vazirligi, jamoatchilik tarzida o'zini boshqarish organlari (mahalla), IIV tomonidan amalga oshiriladi. Bunday muassasalar tarkibiga turli toifadagi fuqarolarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari, aholiga psixologik-pedagogik yordam ko'rsatish markazlari, voyaga yetmaganlar uchun ijtimoiy-reabilitatsiya markazlari, oila, ayollar va bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha hududiy markazlar va boshqalar kiradi.

Umuman, davlatimizning butun ijtimoiy siyosati shularning barchasiga yo'naltirilgan. Ijtimoiy siyosat va ijtimoiy ish bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Ijtimoiy ish - bu ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning o'ziga xos bir shakli bo'lsa, ijtimoiy siyosat esa ijtimoiy ishning o'zagi, yo'nalishidir. Huquqiy, fuqarolik jamiyatini shakllantirishning murakkab yo'lida mamlakatimiz usun yangi bo'lgan faoliyat turini shakllantirish va rivojlantirish, kasbiy salohiyatli ijtimoiy ishchilarni tayyorlash zamon taqozosidir. Ijtimoiy ish sohasidagi mutaxassislar faoliyatini tavsifi ularga nisbatan talabning yuqoriligi haqida fikr yuritish imkonini beradi. Respublikaning bozor iqtisodiyoti tizimiga kirishining o'zi ijtimoiy ishchilarga nisbatan ehtiyoj paydo bo'lishini ta'minladi. Bundan tashqari, bugungi kunda respublikadagi barcha faoliyat yurituvchi ijtimoiy boshqarish organlarida ijtimoiy ma'lumotga ega bo'lmagan mutaxassislar ishlab kelmoqda. Ijtimoiy ishchilarni mavjud boshqa turli ta'lim shakllari bo'yicha tayyorlanilishi respublikada davlat ijtimoiy siyosati bo'yicha kadrlarni ta'minlash borasidagi muammolarning xal etilishi imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi yillarida milliy sotsiologiya mavzusi —milliy o'zlikni anglash. tushunchasini tadqiq etish doirasida rivojlanib bordi. Bugungi kunga kelib O'zbekistonda internetning ta'sir doirasi yanada kengaydi. 2022-yilga kelib internetdan foydalanuvchilar soni dunyo miqyosida 4 millardan oshgan bo'lsa, mamlakatimizda 22 million kishidan oshib ketdi Davrlar almashinuvi yutuqlari inson manfaatlari, ezgu maqsadlar yo'lida xizmat qilishi lozim, albatta. Biroq ayrim kuchlar virtual olamdan g'arazli niyatlari yo'lida foydalanayotganligini inkor qilib bo'lmaydi. Davrlar o'zgarishi, taassufki, faqat moddiy manfaat va ehtiyojlarini qondirishga intiladigan, o'z identligini qariyb yo'qotgan, o'zining maqsadi yo'lida har qanday g'oyani qo'llashga tayyor toifalarni ham vujudga keltirdi. Bunday salbiy holat mamlakatimiz axolisi, ayniqsa, yoshlarimizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ana shu tahdidni bartaraf etish uchun bor imkoniyatni ishga solgan holda izchil kurashish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda har bir axborot chegara bilmaslik xususiyatiga egaligini hisobga olib, ongi va dunyoqarashi endigina shakllanayotgan yosh avlodning milliy o'ziga xosligini saqlab qolish dolzarb muammolardan hisoblanadi. O'zbekiston

May, 2025-Yil

Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli —O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi, 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-sonli —Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risidagi, 2018-yil 27-iyundagi —Yoshlar – kelajagimiz Davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmonlari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasining 2017-yil 19-maydagi № PQ-5046-son Qarori va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Jamiyatda bo‘layotgan o‘zgarishlarni namoyon qilish, o‘rganish usuli sifatida ommaviy kommunikatsiyaga bevosita davr, yosh kategoriyasiga aloqador bo‘lagan ma‘lumotlar ba‘zasini diskursiv tahlil qilish tamoyillarini shakllantirish asosida ommaviy kommunikatsiya nazariyalarining onto-gnoseologik asoslari subyekt-obyekt chegaralarini tahlil qilishga bag‘ishlangan bo‘lib, maxsus yo‘naltirilgan yondashuvlar va ko‘rsatmalar orqali ommaviy kommunikatsiyaning diskursiv jarayonini tahlil qilish bu – muammoli sohasining negizi uchquni yoki konturiga borib taqaladi. Sotsiologiyada avlod va davrlar mavzusining tahlili fanda tan olingan ijtimoiy va demografik xususiyatlarning o‘zaro bog‘liqligiga tayanadi. Buning o‘ziga xos jihatlari mavjud. Birinchidan, demografik jarayonlar ma‘lum bir avlodning joylashgan o‘rnidan kelib chiqib, kishilarning turmush tarzida kechadigan sotsial munosabatlarning strukturaviy (tuzilmaviy) xususiyatlarini belgilovchi birlamchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ikkinchidan, jamiyat a‘zolarining o‘zaro aloqalarga kirishish xususiyatlari xar kandy davr (avlod)ning demografik holati (migratsiya, tug‘ilish, o‘sish, salomatlik va boshqalar.) xususiyatlarini belgilab beradi. Bunda sotsial makonning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Xozirgi zamonda avlodlar o‘rtasidagi munosabatlar muammosini o‘rganish davomida bizning oldimizda quyidagi savol paydo bo‘ldiki, unga javob bermay turib, eksperimental tadqiqotni to‘g‘ri tashkil etish mumkin emas.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda zamonaviy sotsiologiya fani asta-sekin rivojlanib, jamiyatdagi muhim ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilishda muhim vositaga aylanmoqda. Mavjud muammolarga qaramay, sotsiologik tadqiqotlarga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Kelgusida sotsiologiyaning ilmiy-metodologik asoslarini mustahkamlash, yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali bu sohaning nufuzini yanada oshirish mumkin. Sotsiologiya fani ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyotga xizmat qiladigan muhim omilga aylanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мадаева Ш.О. Идентиклик антропологияси. – Тошкент: NOSHIR, 2015. – Б. 41-42.
2. <https://kun.uz/news/2019/11/05/dunyoda-internet-foydalanuvchilari-soni-4-mlrddanoshdi>
<http://uz.infocom.uz/2018/01/27/ozbekistonda-internetdan-foydalanuvchilar-soni-20-milliondan-oshdi/>
3. Bahodir o'g'li I. M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida //Miasto Przeszłości. – 2022. – T. 24. – C. 521-523.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnjrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnjrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
4. Isropilov M. B. The role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 729-735.
5. Historical and socio-cultural description of the methodological study of the system of religio symbols <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/1216>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH